

ZULFIYA SHE`RIYATI VA POETIK MAHORATI

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi katta o'qituvchisi

Shamilo Barat

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi o'zbek tili
va adabiyot yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679587>

Annotatsiya: Ushbu maqolada atoqli shoira, Hind mavzusidagi she'rlari uchun Javohirlal Neru nomidagi xalqaro sovrin egasi, tinchlik va do'stlikni namoyon etuvchi asarlari hamda taraqqiyparvar Osiyo va Afrika qalamkashlari harakatidagi faol ishtiroki uchun xalqaro "Nilufar" mufokoti sovrindori Zulfiya Isroilovanning hayot yo'li va poetic mahorati borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: poetik obraz, dramatik vaziyat, estetik qarash, lirik obraz, inkishof, intellect, "tashbeh, muqoyasa, dramatik vaziyat, kolliziya

Zulfiya Isroilova O'zbek xalqining sevimli shoirasi. Taniqli qalamkashi Zulfiya 1915- yilning 1-martida Toshkent shahrida Isroil temirchi oilasida tug'ildi. 1922-yildan 1931-yilgacha maktabda, so'ng 1931 - 1934-yillar orasida qizlar bilim yurtida tahsil oldi. Mehnat faoliyatini juda erta boshlagan shoira xotin-qizlar bilim yurtida o'qigan vaqtlaridan boshlab adabiy to'garaklarda o'z she'rlarini mashq qila boshlagan deyarli bir umr jurnalistika va nashriyot sohasida ishladi. 1935-1938 yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasining Til va adabiyot instituti aspiranturasida o'qib . Keyinchalik 1938 - 1948-yillar mobaynida Bolalar nashriyoti muharriri, O'zbekiston davlat nashriyoti bo'lim mudiri, 1953- yilgacha «Saodat» jurnalida bo'lim mudiri, 1953- yildan to 1980-yillarida esa bosh muharrir bo'lib ishladi, salkam o'ttiz yil davomida, shu jurnalning Bosh muharriri lavozimida ishlab keldi. U tizorada O'zbeklar orasidan o'numli va salmoqli o'rin egalladi, U O'zbekistonda ijodi bilan ot qozonqan Hamid Olimjonning rafiqasi bo'lib .Asosiy ravishda she,riyat dunyosida bir-boridan guzal asarlar yazgan .Qalamkashning ijodlardan gapiradigan bo'lsak uning birinchi she'ri tuplami 17 yoshligida yazgan " Hayot varaqlari " (1932) ilk she'ri to'plami nashr qilindi. Muallif "She'rlar" va " Qizlar qo'shig'i " (1938) kabi poetik asarlarni Ona vatan va uning dala , cho'llarida xizmat giladigan paxtakorlar , troktichi qizlarninig qaynoq hayotlariga bag'ishladi , ayni chog'da shoirninh urushdan so'nggi yillarda yozilgan " Dala bir kun" (1948), " Tong qo'shig'i " (1953)kabi bir nchita turkumi " Men tongni kuylayman" , " Kuylarim sizga "(1965), va "Yuragimga yaqin kishilar (1958) ushbu to'plamlarida vatan madhi ,mehnat qilish davomida fidokorliklar ko'rsatgan kishilar hayoti haqida ketadi .Muallif " Uylar " , " Shalola" kabi she'riy majmualari uchun Hamza

nomidagi respublika Davlat Mufokoti sovrindori bo'lgan . U Hind mavzusidagi she'rlari uchun Javohirlal Neru nomidagi xalqaro sovrin ,tinchlik va do'stlikni namoyon etuvchi asarlari hamda taraqqiyparvar Osiyo va Afrika qalamkashlari harakatidagi faol ishtiroki uchun xalqaro " Nilufar" mufokotiga sazavor bo'lgan.

Shoira Zulfiya ijodining poetik olami va estetik qarashlari ham mazkur jarayonning bir halqasini tashkil etadi. Negaki, ijodkor o'z davrining komil farzandi. O'zi yashab turgan ijodiy muhit suvratidan estetik qarashlari shakllanadi. Ustozlari boshlab bergan salmoqli ishlar, keyingi avlod nazaridan izsiz o'tmaydi. Bularni davom

ettirganligi uchun bugungi adabiy jarayon o'ziga kerakli va muhim jihatlardan ibrat olishda davom etmoqda.

Gavhar marjon kabi yaltirab tursa, Meni ham o'raydi she'riy hayajon! Quyoshni qarshilab chiqib ayvonga, Nurlarga ko'milib yuraman shodon.

Kuz poetik obraz darajasiga ko'tarilgan mazkur parchada lirik qahramonning kayfiyati shodlik va xurramlikni akslantirmoqda. Hissiy bo'yoqdorlik bo'rtib ko'ringan ushbu she'r mohiyatida lirik obraz - kuz ziynati mushohada sahniga olib chiqilgan. Shuningdek, bu misralarda kuz ziynati-poetik timsol darajasiga olib chiqiladi. Idrok va tushuncha qa'rida tuyg'uto realizmi inkishof qilinadi. Shoira bir dam bo'lsa ham o'quvchi oldidagi samimiyatini pinhon tutmaydi, aksincha ro'y-rost izhor qilishni maqsad qiladi. Bular she'rning doimiy qoidalarini maromida ifodalanganida aniqroq ko'rinadi. "Tovusday bezangan daraxt bog'lari" tashbihining kuzga ishorasi o'ziga xos sifat darajasini yuzaga keltirgan. "Oltin kuz" nomli she'ming kechinma tarkibida o'nlab muqoyasalarini original inkishof qilishga erishgan. Jumladan, "nurlarga ko'milib yuraman shodon" birikmasida shoira kayfiyatining ranginligini, hayotga orzular negizida qarashini, borliqning taskini - umid ekanligini anglash qiyin emas. Zulfiya lirik qahramoni sahovat va noyob zavq bilan yashaydigan inson. Zulfiya asarlarida insonni sevish, ardoqlash, tabiatni, Vatanni e'zozlash g'oyalari bilan birlashib ketadi.

O'zbek millatining sevimli va ardoqli shoirasi taniqli jamiyat arbobi Zulfiya Isroilova asarlari nafaqat o'zbek tili balki rus , ingliz ,nemis,hind, bolgar , xitoy, fors, arab va boshqa tillarga tarjima qilingan .Mahoratli shoira Nekrasov , Lermontov ,V.Inber ,Ukrainka ,Edi Ognetsvet ,M.Dilbozi ,Amirta Pritam asarlarini o'zbek tiliga zavq bilan tarjima qilgan . Mashhur o'zbek shoiri Hamid Olimjonning turmush o'rtog'i, o'ziga xos she'riyati bilan minglab kitobxonlar qalbini rom etgan iste'dodli shoira Zulfiya 1996-yilning 1-avgustida 81 yoshida vafot etgan. Zulfiya lirikasi teran tafakkur va jo'shqin hissiyot vobastaligidan

hosil bo'lgan she'riyatdir. Shoira lirik qahramoni ko'pda yuksak intellekt sohibasi ekanligi sezilib turadi. U biroz o'ychan, ba'zan falsafiy, ba'zida esa jiddiy va ta'sirchan. Shoira ma'naviy-ruhiy izlanishlarida, poetik timsol yaratish jarayonida his-tuyg'ular manzarasi, kechinma tarangligi, o'tkir dramatik vaziyat va kolliziyalar bo'rtib turadi. Unda makon va zamon chegarasining qamrovlari keng, o'tmish, bugun va kelajak voqeligi inson taqdiri, ertasi bilan esh tasvirlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Умурова Г. Шоира Зулфиянинг бадиий олами. Монография. - Тошкент, "Навруз", 2014. - 156 б.
2. Умурова Г. Зулфия лирикасида туйгулар тадрижи // Хорижий филология. - Самарканд, 2018. - №4.- Б.83-88.

